

JALEANDO CIEN AÑOS ATRÁS HOMENAJE A LOS «OLES» OLVIDADOS

Eva Calero Jiménez
Universidad de Jaén

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14772342>

Resumen:

Cien años después, la información que hoy se dispone sobre el mítico Concurso de Cante Jondo de Granada (1922) es cada vez más significativa. Aunque se han desvelado escrupulosamente muchos de los detalles más representativos de aquellos días junianos en los que este destacado evento fue celebrado, existe un elemento que, pese a configurarse como uno de los más genuinos del flamenco desde tiempos inmemorables, todavía no ha sido abordado con la importancia investigadora que su valor artístico merece: el «jaleo».

¿Cuáles serían las expresiones que, a modo de jaleos, surgirían en el célebre acontecimiento? ¿Qué conocemos acerca del arte de jalear en el universo flamenco? El análisis de diversas fuentes revelará la identidad de los jaleos que dieron vida a una concurrencia artística sin precedentes, contribuyendo a su propio reconocimiento, recuperación y salvaguarda.

Palabras clave:

Jaleo, flamenco, ole, concurso, jondo.

JALEANDO ONE HUNDRED YEARS AGO. TRIBUTE TO THE FORGOTTEN «OLES»

Abstract:

One hundred years later, the information about the legendary Cante Jondo Competition (1922) is increasingly prominent. Although many of the most representative details of those June days in which this outstanding event was celebrated have been scrupulously revealed, there is an element that, despite being one of the most genuine flamenco since time immemorial, has not yet been addressed with the investigative importance that its artistic value deserves: the «jaleo».

What would be the expressions that would arise, by way of jaleos, in the famous event? What do we know about the art of jalear in the flamenco universe? The analysis of various sources will reveal the identity of the jaleos that brought to life to an unprecedented artistic concurrence, contributing to their own tribute, recovery and safeguarding.

Keywords:

Jaleo, flamenco, ole, competition, jondo.

Fecha de recepción: 23-5-2024

Fecha de aceptación: 4-11-2024

Calero Jiménez, E. (2024). Jaleando cien años atrás: Homenaje a los «oles» olvidados. *Música Oral del Sur*, 21, 77-96. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, ha resultado realmente copiosa la documentación que ha salido a la luz acerca del imponente y revolucionario Concurso de Cante Jondo de Granada, celebrado en esta histórica ciudad durante el mes de junio del año 1922. La gran mayoría de las obras que se han dedicado a desvelar diversos aspectos de este hito sin precedentes han aportado un conjunto de datos especialmente esclarecedores y relevantes sobre este evento tan destacado y determinante para el ámbito flamenco.

No en vano, dicha efeméride, pese a estar fundamentada sobre algunos principios muy controvertidos ya prácticamente superados en nuestros días, como la exclusión de los profesionales en la participación del Concurso o la empedernida búsqueda romántica y exacerbada de un supuesto género flamenco primitivo puro, se convirtió en todo un referente para los concursos de flamenco posteriores, similares en su planteamiento, pero con unas bases y contenidos muy diferentes.

De este modo, el Concurso de Cante Jondo de Granada, como no podía ser de otra forma debido a su naturaleza inédita y al apoyo tan elevado que recibió por parte del campo artístico, supuso un antes y un después para este estilo musical; un punto de inflexión que quedaría marcado para siempre en los anales de su historia.

Tanto es así que, desde las ideas germinadoras iniciales, el Concurso ya ocasionó un notable revuelo de comentarios divididos entre la población; es decir, como cualquier evento que se precie, este tampoco consiguió pasar desapercibido y, mucho menos, dejar a nadie indiferente. Por un lado, estaban aquellos que lo recibían con una gran acogida, identificándose con una brisa de aire fresco dentro del ambiente viciado y desesperanzador del momento. El cante jondo se ahogaba y, por fin, algunos de los artistas más influyentes del país se movilizaban para auxiliarlo y rescatarlo del más absoluto de los olvidos.

Por otro, se encontraban quienes consideraban que ese hedor sonoro que se había fraguado históricamente en el ambiente tabernario más profundo, en las gargantas ebrias más experimentadas, en definitiva, en el lumpen más deprimido de la sociedad, no podía ocupar un sitio tan importante en la cultura estilizada. Además, constituía la representación más

vulgar de la idiosincrasia española, por lo que su mera presencia durante las tan afamadas y distinguidas fiestas del Corpus granadino resultaba ser toda una aberración.

A pesar de esta dualidad irremediable de opiniones, su positiva repercusión estuvo augurada desde sus vestigios primitivos. En primer lugar, el hecho de estar avalado por una de las personalidades más emblemáticas y sobresalientes de la música española, don Manuel de Falla, sirvió de garantía más que suficiente para el engrandecimiento ya no solo del propio Concurso, sino del cante jondo en sí mismo.

En aquella época, Falla ya disponía de un gran reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, por parte de los músicos y artistas de otros campos, completamente admiradores de su obra y su buen hacer como verdadero intelectual. Indiscutiblemente, si una figura de la importancia de Falla se erigía como la alma máter del Concurso, el público recibiría este evento con un especial respeto y expectación.

Con ello, por consiguiente, el género detonante de toda esta conmemoración, el cante jondo, lograría expandirse entre un público con una mayor variedad de perfiles, tanto en fieles aficionados, como en personas más alejadas de este campo y que, auspiciadas por la arrolladora personalidad del evento, sucumbirían plenamente a su encanto. Falla, por ende, se convirtió en la pieza angular, la columna vertebral de todo el proceso que consiguió aunar a una amplia y diversa sociedad aún ajena a la repercusión que tendría aquella celebración.

Sin embargo, recabar una gran afluencia de público no fue tarea fácil. Falla no solo asumió, junto a otras figuras del arte, la organización del Concurso, sino que dedicó todos sus esfuerzos a realizar una dilatada propaganda publicitaria de este relevante acontecimiento, intentando generar una auténtica conciencia social al respecto: todo el mundo debía conocer y asimilar el problema por el que estaba atravesando el cante jondo desde hacía tiempo; es decir, había que sensibilizar a la población acerca de su paulatina pérdida de identidad como el más puro y autóctono de los cantos del pueblo andaluz. Esta sería la verdadera preocupación e inquietud del músico y compositor gaditano, la misma que lo instaría a llevar a cabo tantos sacrificios en pro de impedir su desaparición.

Así, no se trataba exclusivamente de la celebración de un típico Concurso, tal y como se entienden los concursos al uso; el acto contenía, de manera intrínseca, una fuerte naturaleza reivindicativa. No cabía duda de que el evento iba a consagrarse como una de las fiestas más renombradas de Granada y, como hemos comprobado con el paso de los años, de toda España. Había que aprovechar la oportunidad para revalorizar las entrañas del cante. No en vano, cien años después, aún nos encontramos escribiendo obras, artículos y reseñas de dicha efeméride y del impacto que consiguió causar. Quizás todo esto no fue por casualidad.

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL «JALEO» EN EL FLAMENCO

Una vez situados en el contexto del Concurso de Cante Jondo, podemos avanzar en su concreción. Por suerte, sobre todo en las últimas décadas, este encuentro de intelectuales organizado a los pies de la Alhambra ha despertado un gran interés artístico, pero también investigativo. Gracias a la dedicación de numerosos profesionales, actualmente, disponemos de una amplia información acerca de los diferentes ámbitos que rodearon al propio Concurso, algo que nos ayuda mucho a hacernos una idea de lo que acontecería en la mítica Plaza de los Aljibes las noches de aquellos trece y catorce de junio de 1922.

Desde la detallada indumentaria decimonónica que se había establecido para los asistentes por parte de la organización, la decoración estética de las moriscas calles de Granada, la gran nómina de personalidades que asistieron a aquel genuino encuentro, el presupuesto detallado de cada gasto y hasta la gran cantidad de problemáticas de todo tipo con las que tuvo que lidiar Falla durante su preparación, desarrollo y desenlace, hoy, el Concurso se encuentra especialmente documentado gracias a los análisis de unas fuentes cada vez más específicas. Sin embargo, como es lógico debido a su lejanía en el tiempo, todavía quedan muchas intrigas por resolver.

Entre tantos aspectos, existe uno que aún no ha sido abordado desde la rigurosidad investigativa que, teniendo en cuenta su importancia, debiera. Un componente más de la escena flamenca que, sin duda, forma parte de los códigos expresivos y comunicativos primarios de este género. Un campo que, pese a su elevado valor artístico, no ha llegado a ocupar el lugar que le corresponde como verdadero objeto de estudio, asumiendo el auténtico protagonismo, respeto y valoración que ello conlleva.

Nos referimos al «jaleo», entendiendo este concepto como la palabra o expresión emitida en cualquier manifestación del género flamenco con fines muy diversos: animar y alentar a los artistas, expresar sentimientos espontáneos o reconocer el atractivo del propio arte, entre otros.

Así, el «jaleo» se presenta como uno de los ámbitos más peculiares de la música flamenca. No es exclusivo de ella, pero constituye uno de sus elementos característicos por excelencia. Ni que decir tiene que en diferentes tipos de música, como la cubana, africana o, incluso, en el *jazz*, podemos apreciar un gran número y variedad de expresiones que cumplen funciones similares a las señaladas anteriormente, aunque no reciban la designación de «jaleos» como tal.

Atendiendo a estas ideas y entre la vorágine de publicaciones, conferencias, congresos y exposiciones que, sobre todo durante el pasado año 2022, con motivo de su centenario, se han llevado a cabo acerca del mítico Concurso, si bien es verdad que se están descubriendo datos muy relevantes desconocidos hasta el momento, ninguno de ellos coloca a los jaleos en el centro absoluto de su atención.

Si pudiésemos trasladarnos en el tiempo, ¿no sería interesante escuchar los jaleos que se emitieron en aquel entorno granadino privilegiado? ¿Con qué carácter los expresarían? ¿Estarían alentados por el público o solo por los artistas? ¿Serían muy diferentes a los que se pueden registrar hoy en día? ¿Estarían más presentes en el cante, en el baile o en la guitarra? ¿Quedarían inmortalizados para la posteridad en alguna grabación? En definitiva, ¿qué sabemos, en general, del arte de «jaleo» en el flamenco y, en particular, en el Concurso de Cante Jondo de Granada?

La lista de cuestiones al respecto sería casi interminable. Lamentablemente, como todavía no podemos retrotraernos físicamente en el tiempo para asistir personalmente a la celebración del Concurso, no nos queda otro remedio que nutrirnos de las fuentes que han llegado hasta la actualidad, intentando descifrar el escenario más cercano a los hechos que ocurrieron.

De este modo, al menos, disponemos de una serie de crónicas al respecto junto con unas grabaciones que, a pesar de que no fueron realizadas durante los días de este evento, conforman una recopilación de cantes que grabaron con posterioridad al mismo los cantaores *Manuel Torres* (el niño de Jerez), artista sobresaliente en la historia del flamenco, y *Diego Bermúdez*, o más conocido como *El Tenazas*, uno de los ganadores de este encuentro.

Empero, primeramente, debemos conocer, de manera más explícita, algunas de las particularidades del universo del «jaleo» en el flamenco. Si realizamos una adecuada búsqueda bibliográfica sobre este elemento, podemos advertir que apenas existe documentación realmente fundamentada. No obstante, se ha localizado una fuente que, pese a no estar focalizada en este campo, sí dedica algunas de sus líneas a la temática que nos ocupa.

Así, destacamos la Tesis Doctoral realizada por Mariana Maduell, en la que la autora se centra en las diferentes «calls» (llamadas) que se pueden diferenciar en el escenario durante una actuación flamenca. Entre ellas, se encuentran, por un lado, lo que ella denomina «cues» (señales) y, por otro, los jaleos. Según su criterio, estos últimos son un «conjunto de gritos y comentarios alentadores que pueden escucharse entre los artistas antes, durante y después de cada pieza presentada en las actuaciones»¹.

Igualmente, apunta que pueden ser utilizados con diferentes fines: aumentar el contenido emocional de la escena, animar tanto a los artistas como al público, conectar a los solistas con el resto de músicos del ensemble, arropar la obra en un sentido músico-psicológico, cubrir los errores, enfatizar los ritmos internos de una obra, rellenar huecos en la actuación o indicar a la audiencia los momentos adecuados para el aplauso, entre otros.

Asimismo, recopila algunas de las palabras que identifica como más comunes a la hora de jaleo: «Ahí queda, Así se baila, Azúcar, Bien dicho, Eso es, Qué cara y qué cuerpo, Que estamos en familia hoy, Qué gracia, Vámonos, Vamos allá, Vamos ya, Viva España o Qué bonita es mi niña y no tiene novio»².

¹ Maduell (1994, p. 48).

² Maduell (1994, pp. 59-60).

En lo referido a su naturaleza, la autora diferencia cinco categorías de jaleos: rítmicos (usados en piezas rápidas o al final de palos³ de más templanza, bien para marcar la parada, bien para determinar la salida del cante a una mayor velocidad), guasones (cumplidos, insultos cariñosos, bromas juguetonas, apodos... Son empleados en piezas de carácter ligero, como las Alegrías, Bulerías o Rumbas), majestuosos (empleados en palos especialmente expresivos y conmovedores, como la Soleá o el Martinete, o también en las partes lentas y más líricas de los bailes ligeros, como la sección del Silencio en las Alegrías), neutrales (pueden ser expresados en cualquier palo, independientemente de su carácter. Es el propio jaleador el que lo emite con un tono diferente según la naturaleza de la obra en sí) e independientes (comentarios entre las piezas o jaleos dirigidos al público).

Con ello, resulta digna de destacar la comparación que realiza entre los jaleos y los piropos españoles. Defiende que, aunque ambos comparten similitudes ya que presentan un contenido especialmente original y surgen de situaciones en las que el emisor considera que debe destacar algún aspecto del receptor, muestran ciertas diferencias reseñables. No en vano, tanto el fin con el que es empleado cada uno de estos elementos como las normas de interacción entre los participantes del discurso son muy diferentes.

Para esta autora, los jaleos conforman un verdadero arte verbal y, por tanto, contribuyen a ensalzar la personalidad artística de la escena flamenca. Por su parte, los piropos son un buen ejemplo de lo que se podría definir como «comentar por comentar»⁴. De esta forma, explica que mientras que el «jaleo» unifica todos los componentes de la actuación, el piropo es una expresión que interrumpe el flujo de la vida diaria, por lo que se encuentra desprovisto de fines artísticos como tal.

Igualmente, destaca uno de los parámetros fundamentales en torno al «jaleo» flamenco: su sitio de emisión. Considera que es de los aspectos más importantes de este ámbito, junto con la palabra o expresión que se use y el carácter con el que se emita.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto y por muy extraño que pueda parecer dada la evidente importancia artística que conlleva el universo del «jaleo» en la música flamenca, dicha fuente constituye la única referencia rigurosa que se ha localizado acerca de esta temática. He aquí la aún más idoneidad del presente artículo. No obstante, a continuación, añadimos algunas obras que, si bien es verdad que no dedican un gran espacio al «jaleo» en el flamenco, llevan a cabo una alusión interesante a este elemento o incorporan cierta información relevante al respecto.

De este modo, hay autores, como es el caso de Pablo Lozano, que explican que en ciertos sainetes españoles del siglo XVIII y XIX ya se podía apreciar la presencia de algunos jaleos, entendidos estos como expresiones para animar a los que bailan. Entre ellos, destacan obras

³ Palo: cada uno de los estilos que se pueden diferenciar dentro del género flamenco.

⁴ Maduell (1994, p. 147).

como *La casa de vecindad* y *Los gitanos*⁵. Igualmente, matiza que este término ha sido empleado con numerosos y variados significados a lo largo de la historia, habiendo sido utilizado también como sinónimo de alboroto o fiesta o, incluso, para designar a un tipo de baile.

Otros, como ocurre con Naranjo, defienden que las palabras Tango, Fandango y Chufra llegaron a adquirir significados similares al de «jaleo». Tal y como expone, los jaleos tienen su origen en el ambiente, mayormente tabernario, de las últimas décadas del siglo XVIII. Este contexto popular propiciaba la materialización de la expresión colectiva de las emociones mediante todo tipo de ademanes, palabras y movimientos, llegándose a emplear también taconeos⁶.

Así, defiende que hay quienes denominaron a estos elementos «palabrilas de jalea», locución en la que ya se puede advertir cierta correspondencia gramatical con la de los jaleos actuales. Igualmente, resulta interesante el hecho de que algunas de estas palabras ya aparecen recogidas en los genuinos pliegos de cordel que, al parecer, comenzaron a imprimirse en España a finales del siglo XV y de los que, en nuestros días, todavía se conserva un gran número de ejemplares. Muchas de estas expresiones, curiosamente, aún se utilizan, además, con fines similares. Entre ellas, incluye: «Arza pilili, Caramba, Azúcar (posteriormente Azuquiqui), Agua y Toma que Toma»⁷.

Con ello, Naranjo comenta que, hasta la inclusión de las palmas en las reuniones colectivas, estas locuciones no alcanzarían su máximo esplendor derrochando, desde ese momento, grandes alardes de originalidad, ingenio y creatividad literarias. Para ejemplificar el uso de algunas de ellas en las letras populares, se hace referencia a la siguiente:

Anoche comí sardina,
la espina la tengo aquí
y el gato de mi vecina
se viene detrás de mí.
¡Zape, zape! ¡zape, zape!
¡Bien, bien!⁸

⁵ Pablo (2002).

⁶ Naranjo (2002).

⁷ Naranjo (2002, p. 123).

⁸ Naranjo (2002, p. 125).

Similar circunstancia se produce en la obra *Los Gitanos*, de El Payre (1815):

Y las dos sin vaniá
bailan, Señor, de lo lindo
y yo a todos los jaleo
de esta suerte: anda chiquillo.
Que toma, que toma, que toma y daca
Que toma y que toma...⁹

Asimismo, destaca el siguiente listado de diversos jaleos, estableciendo diferenciadas categorías según su naturaleza y añadiendo algún ejemplo de cada uno de los tipos:

- De referente familiar: *¡Viva tu madre!*
- Toponimicos: *¡España-Jerez!*
- De raza: *¡Ole, los gitanos!*
- Religiosos: *¡Viva Dios!*
- De atención: *¡Mira!/¡Mire usted!/¡Huye!* (se suelen usar más en la «escobilla»).
- De aprobación: *¡Eso es!/¡Bien, bien!* (este último es muy utilizado como remate).
- De destreza: *¡Así se canta/toca!*
- De admiración estética: *¡Qué bonito!*
- De inicio de cante: *¡Vamos allá!*
- Que realzan actitudes: *¡Valiente!* (empleado al comienzo de un Fandango).
- De animación: *¡Aire!/¡Ascua!*

⁹ Naranjo (2002, p. 125).

-Que representan una actitud garbosa: ¡*Ole los toreros!*

-Que entablan diálogo: ¡*Quiero!*¹⁰

Por otro lado, Machado también destaca algunos de los jaleos más empleados en la escena flamenca, sobre todo, en el baile: «Agua, Así se baila, Eso es, Guapo/a, Hassa, Viejo, Ale, Toma, Toma que toma, Vamos, Vamos allá, Vamos ya, Azúcar, Dale, Eso, Tenga, Vámonos, Ven y Venga»¹¹.

Por su parte, González Climent dedica al «jaleo» flamenco uno de los capítulos de su archiconocida y significativa obra *Flamencología* (1955). En dicho apartado, el autor muestra a los jaleos como otros de los componentes fundamentales en la representación artística de la música flamenca, aunque siempre abordándolos desde un prisma completamente filosófico y metafísico.

Como preámbulo e introducción a esta sección, incluye uno de los poemas de Manuel Machado, que se popularizaría años más tarde como una de las letras especialmente utilizada en el cante flamenco, con el que se focalizaría en reflejar la importancia que presentan este tipo de expresiones en la escena flamenca:

Una fiesta se hace

con tres personas

uno baila, otro canta

y el otro toca.

Ya me olvidaba

de los que dicen: “¡Ole!”

y tocan las palmas¹².

Incluso, analizando la obra aludida, también se puede apreciar el rango inferior en el que, tradicionalmente, se han situado los jaleos en este ámbito, en lo relativo a su consideración respecto a otros componentes, tal y como se puede comprobar al observar los versos finales, después de haber evidenciado el completo olvido de mención a los «jaleadores» y «palmeros», frente al claro protagonismo del baile, cante y guitarra.

¹⁰ Naranjo (2002, p. 125).

¹¹ Machado (s.f., párr. 1).

¹² González Climent (1955, p. 135).

Entre los ejemplos de expresiones que destaca, se encuentran *¡Vamos allá!*, *¡Valiente!* o *¡Eso es!*, de los que aporta una escueta explicación. Asimismo, defiende que el «jaleo» es algo imprescindible en el cante jondo: «Sólo ocasionalmente podría prescindirse de él. Más fácil sería obviar la guitarra»¹³. Además, llega a afirmar que «en el jaleo se descuelgan las síntesis más extraordinarias del ingenio flamenco»¹⁴.

Por su parte, De la Flor también incorpora su propio listado de jaleos populares: «¡ole!, ¡qué ángel!, ¡agua!, ¡viva tu madre!, ¡qué arte!»¹⁵. Del mismo modo, defiende que el «jaleo» más utilizado en todos los palos por la totalidad de los gremios profesionales del flamenco es el *Ole* y, al igual que apuntaba Maduell, concreta que una de las tareas más importantes y dificultosas de los artistas acompañantes y espectadores, ya sean profesionales o aficionados, es emitirlo en su debido momento; en el instante idóneo.

Para José Suárez *Torombo*, el «jaleo» procede totalmente del corazón; no debe ser pensado de manera artificial, sino que se produce de forma instintiva y espontánea:

Quando un intérprete está cantando, bailando, o está tocando la guitarra o una percusión o una poesía o está expresando algo, entonces es cuando te produce dentro de ti eso que le llaman el *Ole*; el *Ole* no es mental; el *Ole* sale del ama, del corazón; el *Ole* es como decir *Gloria a Dios*¹⁶.

Junto con las fuentes analizadas, consideramos especialmente interesante hacer mención a una de las definiciones que, de entre todas las localizadas en torno al universal *Ole*, se muestra más completa, en lo que a la diversidad de ámbitos que abarca se refiere llevándolo, incluso, a la personificación metafísica más elevada. Así, el texto aparece como introducción a unos Fandangos interpretados por *Porrina de Badajoz* y *Paco de Lucía*:

Yo soy el *Ole*. Soy la participación del que escucha y formo parte de esta liturgia como un elemento más. Cuando yo salto al aire, un eco caliente envuelve el alma del artista, precipitándolo en la búsqueda de nuevas emociones. La oportunidad en el *Ole* es uno de los grandes problemas del que quiere aprender a escuchar flamenco. No hay nada más difícil -dijo alguien- que colocar un *Ole* a tiempo; y es cierto¹⁷.

Igualmente, concluimos este apartado haciendo alusión a uno de los homenajes más singulares que se le han dedicado al *Ole* desde el propio ámbito artístico. Se trata de las Bulerías tituladas *Canción del Ole*, pieza cantada por Pastora Pavón, popularmente conocida como *La Niña de los Peines*, y acompañada a la guitarra por *Melchor de Marchena*.

Dicha grabación se identifica con una versión del año 1946 en la que se puede apreciar no solo el gran valor que, por aquella época, ya presentaba este «jaleo» internacional por

¹³ González Climent (1955, p. 135).

¹⁴ González Climent (1955, p. 139).

¹⁵ De la Flor (2011, p. 16).

¹⁶ León (2016).

¹⁷ Charnes (2014).

autonomasia, sino la consciencia y sensibilidad que se mostraba ante ello, hasta el punto de consagrarle una obra a su entidad. No en vano, la letra habla por sí sola:

¿Dónde hay un sabio que explique
lo que quiere decir *Ole*?
El *Ole* es como un repique
de palillos españoles.

Cuando un mocito
no sabe su pena cantar,
suelta dos *Oles*
y queda la niña enterá;
unos ojos le responden
con un ¡*Ole* y *Ole* ya!

El *Ole* es una palabra, ¡*Ole!*
que no tiene explicación,
el *Ole* es como una rosa, ¡*Ole!*
que sale del corazón.

El *Ole*, primito mío,
yo no lo quiero entender,
pero quiero que me digan
¡*Ole* con *Ole* y *Olé!*

Señor farolero
que enciende el gas,
dígame usted *Ole*
por carriá, ¡por carriá!
¡*Ole* con *Ole* y *Olé* y *Olá!*

Cuando reluce el torero
con un quite por faroles,
mis ojos dicen te quiero
y mis labios dicen ¡*Ole!*

Si en una noche de luna
yo siento entrar por mi ventana
los *ays* de una soleá,
yo le contesto entre sueños
con un ¡*Ole* y *Ole* ya!

El *Ole* es una palabra, ¡*Ole!*
que no tiene sensación,
el *Ole* es como una copla, ¡*Ole!*
que sale del corazón.

El *Ole*, primito mío,
yo no lo quiero entender,
pero quiero que me digan
¡*Ole* con *Ole* y *Olé!*

Señor farolero
que enciende el gas,
dígame usted *Ole*
por carriá, ¡por carriá!
¡*Ole* con *Ole* y *Olé* y *Olá!*¹⁸

Atendiendo al corpus de fuentes al que hemos hecho referencia en esta sección, podemos observar cómo el «jaleo» se conforma como un elemento especialmente destacado del flamenco que contribuye a establecer los genuinos códigos de este género. Así, se pueden distinguir una gran cantidad de expresiones variadas, dependiendo de ciertos factores como el contexto artístico en el que se emitan, la naturaleza del palo donde se incluyan, el carácter o rol del emisor, etc.

LOS «JALEOS» DEL CONCURSO DE CANTE JONDO DE 1922

Una vez expuesta alguna de la información relativa a los jaleos propios de la música flamenca, volvemos a situarnos en aquellas seductoras noches granadinas de junio de 1922.

¹⁸ El Correo de Andalucía (2001).

Una decoración especialmente cuidada por los organizadores del Concurso, un vestuario detallista ambientado en el siglo XIX, la afluencia masiva de intelectuales de campos artísticos muy diversos, varias caricaturas homenajando el evento del año, el olor embriagador de un imponente ciprés, la Plaza de los Aljibes completamente engalanada para la ocasión...

Las sillas, fabricadas de enea y elegidas entre un amplio vergel de modelos disponibles, Ramón Gómez de la Serna repasando su glorioso discurso de apertura (el mismo que, tal y como indicaría posteriormente el propio autor en 1984 en su obra *Automoribunda*, desencadenaría que uno de los espectadores, motivado por su desagrado, sacara una pistola bajo el comentario: «¿Qué?... ¿Lo mato ya?»), los concursantes en la línea de salida, voces templadas, guitarras afinadas...

¿Y los jaleos? ¿Qué ha sido de los jaleos que afloraron en esos días? ¿Acaso no importan las expresiones que la gran cantidad de figuras artísticas y literarias junto con el público asistente regalaron a los intérpretes participantes? ¿No tienen valor las palabras que, de manera espontánea, surgieron desde los espectadores ante tales actuaciones? ¿No son relevantes aquellas locuciones que, motivadas por el duende artístico, afloraron del ingenio de las más altas esferas a modo de obsequio universal?

Ilustración 1. Posible escenario del Concurso de Cante Jondo de Granada (1922), donde los jaleos cobran especial importancia.

Desafortunadamente, hasta el momento, el amplio universo de los jaleos flamencos nunca ha sido abordado desde un prisma investigativo lo suficientemente sólido como para fundamentar grandes aportaciones, datos y conclusiones al respecto. Mucho menos, relativo al Concurso que nos ocupa. Por fin, ha llegado la hora.

Si analizamos las obras que se han centrado, a lo largo de los últimos setenta años (época de mayor auge en la indagación sobre el flamenco), en el Concurso como eje fundamental de estudio, pese a que apenas se registra información acerca de las expresiones utilizadas como

jaleos durante el mismo, sí que se localizan ciertas referencias aisladas que dan cuenta de que estos elementos también formaron parte activa del espectáculo.

En primer lugar, debemos focalizarnos en el cartel publicitario de esta efeméride. Aunque la imagen que, finalmente, se aceptó como definitiva para anunciar este evento no contiene ningún «jaleo» en su diseño (sí presenta imágenes de otros detalles identificativos del género flamenco), en un principio, el boceto de la misma fue distinto.

Manuel Ángeles Ortiz, autor de la ilustración, explica que en su cartel original le fueron censurados todos los ornamentos relacionados con la juerga¹⁹. Puesto que el Concurso estaba patrocinado especialmente por la Institución Libre de Enseñanza, este organismo buscaba ofrecer una imagen muy renovada del flamenco, intentándolo desvincular todo lo posible del ámbito popular, de los contextos deprimidos y de la baja sociedad a la que había estado ligado tradicionalmente.

Para ello, debían alejarlo de aquellos elementos que, por su especial naturaleza, recordaran lo más mínimo al clima arrabalero, cateto, ordinario y soez asociado a la germinación y desarrollo de este género con el objeto de despojarle de la tan negativa reputación que ya había cosechado a sus espaldas y, así, lograr emparentarlo con la cultura más refinada de la época. De este modo, podría ser elevado a las más altas esferas, consagrándose como un estilo de un valor artístico y patrimonial incalculable.

Para ello, Fernando de los Ríos, uno de los miembros de dicha Institución, consideró que el cartel debía evitar cualquier atisbo vinculado a la fiesta y al vino y, por ende, a los jaleos, al identificar a estos con la naturaleza folklórica de esta música. Según su criterio, estos eran un símbolo de lo vulgar; el cante debía mostrarse por encima de todo eso. Había que dejar al cante completamente desnudo²⁰.

La convicción sobre esto fue tal, que la referenciada Institución, conformada por una gran nómina de intelectuales españoles, llegó a prohibir la presencia de jaleadores en las fiestas flamencas privadas que los organizadores del Concurso comenzaron a celebrar durante los meses anteriores a junio para asentar cátedra y difundir la importancia y necesidad del mismo. Al respecto, el propio Manuel Ángeles Ortiz, cuando en 1984 recordaba ciertas anécdotas sobre el Concurso, comentaba:

Para darles a conocer lo que queríamos rescatar empezamos a organizar fiestas flamencas. Teníamos prohibido que hubiese jaleadores. Esos hombres que hay siempre en los cuadros flamencos, que hacen palmas y animan al cantaor con sus ¡Olé!, ¡Vamo a vé el cante güeno!, o simplemente ¡Mu bien! Y cosas por el estilo. Porque todo esto era lo que repudiaban los de la Institución²¹.

¹⁹ León (2021).

²⁰ León (2021).

²¹ León (2021, pp. 187-188).

Igualmente, el autor describe otra de las vivencias que consideramos de especial relevancia para el tema en cuestión:

Otra fiesta se la dedicamos a Hemingway (Ernest Miller), en una tabernilla que había en un callejoncillo sin salida frente al «Hotel Palas» en La Alhambra. A los jaleadores se le había prohibido que jalearan. Una de las veces, a uno se le escapó el impulso y dijo «ole», un ole jondo y sentío y el más viejo de todos le replicó: «Niño, no digas ole que a estos señores no les gusta». Y es que aquello era como cortarle la inspiración. No era fácil desterrar de pronto esas expresiones estimulantes para el cantaor, que forman parte de la liturgia del cante, en ese momento cabal que parece descender sobre el cantaor el espíritu santo y llega el misterio del duende²².

Como se puede apreciar, los jaleos en esa época ya se constituían como un componente característico esencial de la idiosincrasia flamenca. Por un lado, destaca la importancia que Ángeles Ortiz le otorga a estos elementos, considerándolos como una parte más de la escena, derivados de la más absoluta efusividad, impulso natural e intuición ante el arte.

Por otro, llama la atención el hecho de que se prohibiera la entrada de los jaleadores a tales fiestas, dando cuenta de su gran significación y, al mismo tiempo, despojando a este género de uno de sus identificativos por excelencia. Además, también resulta digna de resaltar la cohibición a los asistentes de la materialización activa de su propia expresividad.

Callar ante un arte cuyos cimientos han sido predominantemente orales; callar ante un arte cuya particularidad ha residido, precisamente, en dejar fluir el sentimiento. Casi ná. Teniendo esto en cuenta, al igual que ocurre en la actualidad, el «jaleo» no debió ser un campo precisamente insulso e hierático, sino todo lo contrario; de ahí su expresa prohibición.

Además de estas preciadas líneas, existen algunos textos que, afortunadamente, recogen algunas de las expresiones que, al parecer, se propagaron en el ambiente del Concurso. Entre ellas, incorporamos la que certifica la crítica que realizó Galerín, emitida durante la segunda noche por la archiconocida bailaora *La Macarrona* y que se ha convertido en una de las más famosas de entre todas las registradas.

Esta fue motivada por el cante por Tangos del prestigioso cantaor don Antonio Chacón, presidente del jurado y considerado por la afición como «el emperador del cante»²³. Como fruto de la exaltación que sintió esta afamada artista ante la actuación de uno de los cantaores más destacados de la historia del flamenco, exclamó: «¡*Lapoteosis!*» (La apoteosis)²⁴.

Junto a este «jaleo», que se muestra el más referenciado en la mayoría de las obras que dedican algunos de sus esfuerzos a esta temática, también se aclamaron otra serie de palabras en las diversas interpretaciones artísticas que acaecieron en aquellas veladas veraniegas granadinas tan cuidadosamente organizadas.

²² León (2021, p. 189).

²³ León (2021, p. 123).

²⁴ León (2021, p. 51).

Del mismo modo, *La Macarrona* fue protagonista de otra de las reconocidas locuciones que se pudieron escuchar en la efeméride, esta vez, dirigida al *Tenazas*, uno de los ganadores del Concurso y que, tras su actuación, fue consagrado como el «padre del cante jondo»²⁵: «*Esa es la canela del cante. ¡Duro ahí, Estenazas...!*»²⁶.

Referente al impacto que este artista logró causar en el público, Molina también registró otro «jaleo». En este caso, fue emitido por una gitana anciana, de identidad desconocida, que llorando, gritó efusivamente: «*¡Esto sí, esto es cantar!*»²⁷.

Por su parte, la capitana de los gitanos, cuando *La Macarrona* comenzó a realizar respingos jondos y a involucrarse con desparpajo la oportuna falda larga de volantes que llevaba puesta, escandalizada por el espectáculo, exclamó: «*¡Anda y cómetele ya...! ¡Que son muchos hombres...! ¿Qué haces, desgraciada...?*»²⁸.

Asimismo, Gómez de la Serna, en su crónica del dieciocho de junio, hace referencia a uno de los aficionados londinenses que Manuel de Falla invitó a la asistencia del Concurso, el señor *Montagu* (por su gran devoción hacia el flamenco, fue acogido con gran ahinco y, como ejemplo y muestra social de aprobación, apodado *El Niño de Pour-Soud*, en honor a su pueblo natal) quien, presente en el evento, gritó: «*¡Esto es más grande que las pirámides!*»²⁹. Además, entre el resto de extranjeros presentes, emitida de manera fervorosa por un grupo numeroso, también logró escucharse la expresión: «*¡Viva Granada!*»³⁰.

Aunque no concreta los jaleos específicos, Ramón Gómez de la Serna, en sus destacadas crónicas granadinas acerca de la segunda sesión de cante jondo del Concurso (publicadas el diecisiete de junio), también da fe de las múltiples locuciones de júbilo que fueron emitidas durante de la actuación de la Zambra gitana, esta vez, desde los propios participantes de la actuación: «Ya se mueven estas gitanas con sin igual soltura, pues la disciplina las amaestra, siendo la que la mantiene con rigor terrible su reina, una mujer solemne y brava, que tiene interrupciones célebres al jalear a las demás y jalearse a sí misma»³¹.

Igualmente, gracias a los periodistas y cronistas del momento, se immortalizaron ciertos jaleos producidos en las reuniones que, tal y como se ha comentado en líneas anteriores, fueron organizadas circundantes a la celebración del Concurso y en las que se congregaban profesionales y aficionados. Así, hacemos alusión a algunos de los jaleos que quedaron registrados tras un encuentro acaecido en las vísperas del gran evento, el día siete de junio de 1922, y de las que Galerín ofreció testimonio en sus históricas crónicas.

²⁵ León (2021, p. 120).

²⁶ León (2021, p. 119).

²⁷ Molina (1962, p. 136).

²⁸ León (2021, p. 138).

²⁹ León (2021, p. 140).

³⁰ González (2022, p. 18).

³¹ González (2022, p. 18).

De esta forma, cuenta que *Manuel Torres*, considerado como el máximo estandarte del cante gitano andaluz, comenzó a cantar por Seguiriyas, estilo por el que era conocido como el auténtico «Dios». Ante esto, alguno de los asistentes espetó: «¡*El cante grande! ¡Viva Granada, que quiere resucitar lo más bonito del cante andaluz!*!»³². A *Torres* le siguió Tomás Pavón, figura también destacada y fundamental en la historia del flamenco. Fruto de la pasión que despertaron sus Seguiriyas, los compañeros le elogiaron mediante las expresiones: «¡*Ole! ¡Salero! ¡Ahí los cantaores buenos!*»³³.

Como complemento a estas aportaciones, hemos considerado oportuno analizar las grabaciones ejecutadas por algunas de las personalidades más destacadas del Concurso y que, a día de hoy, se consideran los registros sonoros más cercanos en el tiempo a la celebración del mismo. Teniendo esto en cuenta, hemos podido extraer una serie de expresiones que, si bien es verdad que no se corresponden con las escuchadas en el Concurso en sí puesto que no se conocen fuentes directas grabadas de esos días, podemos deducir que serían muy similares a las emitidas en tal celebración, debido tanto a sus protagonistas (*Manuel Torres* y *El Tenazas* estuvieron en ambos contextos) como a su fecha de publicación, especialmente próxima a la del evento en cuestión.

Así, las grabaciones del *Tenazas* fueron realizadas en diciembre de 1922 (Madrid) y, posteriormente, publicadas en febrero de 1923. Por su parte, las de *Manuel Torres* salieron a la venta, precisamente, en diciembre de 1922. Finalmente, ambas recopilaciones, tal y como concreta Maurer, fueron presentadas en el catálogo de la casa discográfica *Odeón* bajo el título *Primer Concurso de Cante Jondo. Granada - Corpus 1922*³⁴ (pese a no proceder de grabaciones directas del propio Concurso).

Atendiendo a estas obras, resulta curioso el hecho de que solo hayamos localizado ciertos jaleos en las Seguiriyas y Soleares de *Manuel Torres*. En su caso, en las grabaciones del *Tenazas* no aparecen impresionadas locuciones de este tipo. Entre las diferenciadas en las Seguiriyas de *Torres*, añadimos: «¡*Ole, así se canta!, ¡Ole, Manuel, que eres el rey! y ¡Sí, señor, el más grande!*». Por su parte, en la Soleá interpretada por este artista se pueden escuchar: «¡*Vamos allá los valientes!, ¡Ole!, ¡Muy bien! y ¡Grande!*»³⁵.

CONCLUSIONES

Tras la investigación llevada a cabo en el presente artículo, se pueden extraer una serie de conclusiones. Por un lado, debemos destacar el escaso número de fuentes que se han dedicado, a lo largo de la historia del flamenco, a profundizar, desde una perspectiva verdaderamente rigurosa y fundamentada, la naturaleza y razón de ser del «jaleo» en este género.

³² León (2021, p. 92).

³³ León (2021, p. 93).

³⁴ Maurer (s.f., p. 2).

³⁵ Centro de Documentación Musical de Andalucía (2017).

No en vano, solo basta con analizar algunas de las que, al menos, le dedican cierto interés: o solo es para referirse al concepto en sí o bien para hacer alusión a una determinada expresión destacada por su popularidad. Así, la gran mayoría de la documentación localizada no se esfuerza en ahondar en los numerosos ámbitos relevantes que de este elemento se derivan.

Por otro, centrándonos en los jaleos propios del Concurso de Cante Jondo, atendiendo a las noticias y crónicas que fueron publicadas en el año 1922 y que, afortunadamente, han llegado hasta nuestros días, se puede apreciar que los jaleos se constituyeron como un componente más del flamenco de aquella época, integrante de su esencia, tal y como podemos comprobar a través de su alusión en dichas fuentes.

De hecho, se podría decir que este campo era mucho más visible en dichos escritos que en las críticas, artículos y crónicas actuales, donde advertir información relacionada con el «jaleo» se convierte en una tarea especialmente ardua por su evidente escasez. Con ello, cabría reflexionar acerca de la ínfima consideración e importancia que, en la actualidad, se le otorga a este asunto. No nos olvidemos de que, al igual que el cante, la guitarra o el baile, los jaleos ayudan a conformar la naturaleza de la escena flamenca.

Estas expresiones que surgen del propio instinto contribuyen a configurar el «producto» flamenco para que sea lo que es y no otra cosa; determinantes, por completo, del alma y entidad de este arte. Tanto es así que, si tenemos en cuenta el único trabajo que, hasta el momento, se ha preocupado expresamente del «jaleo», podemos descubrir que se trata de una Tesis Doctoral realizada por una autora foránea a España.

Aunque esta idea, *a priori*, pueda resultar un asunto baladí, debemos prestarle la atención que merece. Por norma general, cuando una persona se sumerge en un país diferente al suyo de origen, suele detectar en él los aspectos más sobresalientes y característicos de su cultura, los mismos que son obviados por los oriundos del lugar debido, sobre todo, a su familiaridad con ellos. Precisamente, esto es lo que sucede en este caso y lo que certifica, bajo nuestro criterio, la peculiaridad de los jaleos en el flamenco.

A ello, debemos añadir el hecho de que dicha indagación fue publicada en el año 1994, por lo que han transcurrido casi treinta años desde entonces y, aún, no ha salido a la luz otra obra de carácter investigativo que sitúe a este elemento en el lugar que le corresponde, a pesar del cada vez más incipiente afán por analizar numerosas cuestiones de este género musical.

Ojalá, a partir de ahora, este artículo sirva como punto de inflexión para que el «jaleo» reciba el valor que merece. Ojalá sigan apareciendo nuevos datos en torno a los jaleos del Concurso de Cante Jondo de Granada. Ojalá, en un futuro cercano, las crónicas actuales dediquen alguna que otra línea a inmortalizar esas expresiones que el público en los espectáculos emite ante el buen hacer de los artistas. Ojalá nuestro discurso sirva como verdadero homenaje a aquellos ¡Oles! que ya se han olvidado.

REFERENCES / REFERENCIAS

- Antonio. [Antonio Charnes] (septiembre de 2014). “Fandango”. *Porrina de Badajoz acompañado por Paco de Lucía* [Archivo de vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=JtkMnrboxwPM>
- Carlos. [Carlosleonhdez] (junio de 2016). *El Torombo hablando que el verdadero jaleo sale del corazón!!* [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9PU5zy8QNdo&feature=youtu.be>
- Centro de Documentación Musical de Andalucía (2017). *I Concurso de “Cante Jondo”.* Granada 1922. Patronato de la Alhambra y Generalife.
- De la Flor, C. (2011). Flamenco de la A a la Z, en Flamenco. *Revista Flamenco*. Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L.
- El Correo de Andalucía (2001). Bulerías. Canción del Ole [Canción]. En *Antología de Grandes Clásicos del Cante Flamenco*. Calé Records.
- González Climent, A. (1955). *Flamencología*. Sánchez Leal.
- González, J. A. (2022). Jondistas y antiflamenquistas en el concurso de 1922. Un antes y un después en la historia del flamenco. *Revista Andalucía en la Historia. Dossier Andalucía y el flamenco*, 74, 14-19.
- León, J. J. (2021). *Burlas y veras del 22*. Athenaica.
- Machado, L. (s.f.). *The A to Z's of Flamenco Dance: J is for Jaleo*. Danceus. <https://www.danceus.org/flamenco/the-a-to-zs-of-flamenco-dance-j-is-for-jaleo/>
- Maduell, M. (1994). *On-stage calls: An ethnolinguistic analysis of spoken language in professional flamenco performance* [Llamadas escénicas: un análisis etnolingüístico del lenguaje hablado en la interpretación flamenca profesional]. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Hawái.
- Maurer, C. (s.f.). *The contest recordings: (Manuel de Falla collection) and the Federico García Lorca collection*. Vanderbilt University.
- Molina, E. (1962). *Manuel de Falla y el «Cante Jondo»*. Universidad de Granada. Cátedra «Manuel de Falla».
- Naranjo, M. (2002). *Historia del Flamenco II* (Vol. 2). Ediciones Tartessos, S.L.
- Pablo Lozano, E. (2002). Jaleos. En J. L. Navarro y M. Roperó, *Historia del Flamenco II* (Vol. 2). Ediciones Tartessos, S.L.

EVA CALERO JIMÉNEZ

Pavón, P. (2001). Bulerías: Canción del Ole [Canción]. En *Antología de Grandes Clásicos del Cante Flamenco*. Fonotrón, S.L.

VV. AA. (2017). *I Concurso de “Cante Jondo”. Granada 1922*. Centro de Documentación Musical de Andalucía.